

RESUMEN

El objetivo de ofrecer una explicación racional del desarrollo de la ciencia y de contar con criterios para elegir entre teorías rivales requiere un examen crítico sobre las características y el alcance del conocimiento que obtenemos por observación. En los últimos años, se ha cuestionado la distinción teórico-observacional y se ha definido la tesis de la carga teórica de la observación en una versión tan extrema que restan pocas posibilidades de dirimir entre teorías alternativas apelando a la experiencia, ya que de ser cierta la tesis en su forma extrema, la observación estaría impregnada de las mismas teorías entre las cuales se debe realizar la elección. El presente trabajo tiene por finalidad profundizar y fundamentar una distinción entre percepción y conocimiento observacional — formulada por Harold Brown— que permitiría ver la percepción como un núcleo irreducible a las influencias de los inevitables componentes teóricos presentes en el conocimiento observacional. Esta visión se encuadra, además, en la tesis metafísica del realismo directo y en una forma indirecta del realismo epistemológico.

Palabras clave: Percepción; Conocimiento Observacional; Carga Teórica; Realismo Directo; Realismo Epistemológico Indirecto.

PERCEPTION AND OBSERVATIONAL KNOWLEDGE

The aim of offering a rational explanation of the growth of knowledge and the criteria for appraising rival theories require a critic examination of the features and the range of the kind of knowledge brought up by observation. In recent years the theory/observation distinction has been questioned and many philosophers have defended a theory-laden thesis in a such extreme version that it rests only a few chances for choosing among rival theories by means of experience. So, if the thesis is correct in that extreme version, then observation would be impregnated by the same theories among which we have to make an election. This paper is intended to deepen and justify a distinction between perception and observational knowledge which was first formulated by Harold Brown. Yet the distinction might allow us to view perception as an issue that is not reducible to the theoretical unavoidable components that yield in observational knowledge. This position is

* Universidad Nacional de La Plata // Universidad Nacional de Lujan // Universidad de Buenos Aires. E-mail: Fax: 0054-1-4320121

defended within a direct metaphysical realism conception and, also, with an epistemological form of indirect realism.

Key Words: Perception, Observational Knowledge, Theory-Laden Thesis, Direct Metaphysical Realism, Indirect Epistemological Realism.

I. INTRODUCCION

El objetivo de ofrecer una explicación racional del desarrollo de la ciencia y de contar con criterios para elegir entre teorías rivales requiere un examen crítico sobre las características y el alcance del conocimiento que obtenemos por observación. En los últimos años se ha cuestionado la distinción teórico/observacional y se ha defendido la tesis de la carga teórica en una versión tan extrema que restan pocas posibilidades de dirimir entre teorías alternativas apelando a la experiencia, ya que de ser cierta la tesis en su forma extrema, la observación estaría impregnada de las mismas teorías entre las cuales se debe realizar la elección.

El presente trabajo tiene como finalidad profundizar y fundamentar una distinción entre percepción y conocimiento observacional —formulada por Harold Brown— que permitiría ver la percepción como un núcleo irreductible a las influencias de los inevitables componentes teóricos presentes en el conocimiento observacional. Esta visión se encuadra además en la tesis metafísica del realismo directo y en una forma indirecta de realismo epistemológico.

En el apartado II se presenta una taxonomía de las diferentes versiones del realismo con sus respectivas ventajas y dificultades. En el apartado III argumentaré a favor de una cierta neutralidad teórica de la percepción basándome en la distinción entre percepción y conocimiento observacional.

II. REALISMO DIRECTO, REALISMO INDIRECTO Y OBSERVACION

El problema de la observación, al igual que otros problemas relativos al conocimiento como el de la verdad y la referencia, ha entrado en el debate actual entre realismo y antirrealismo. En relación con esta controversia, encontramos una variedad de concepciones metafísicas acerca de la observación junto con sus derivaciones epistemológicas, las que presentan rasgos característicos y deben enfrentar ciertas dificultades específicas.

Una tipología a la que adhieren varios autores clasifica las concepciones sobre la percepción en dos grandes clases: el realismo de la percepción, que se presenta bajo dos formas, realismo directo y realismo indirecto; y, por otra parte, el antirrealismo de la percepción que tiene dos variantes, el idealismo y el fenomenalismo (Dancy, 1985). La tesis metafísica básica que reúne las dos formas de realismo consiste en afirmar que hay un mundo físico que existe de manera independiente de la mente y que los objetos

de ese mundo tienen propiedades que son independientes de nuestras creencias. Las posiciones antirrealistas, de una forma u otra, niegan la existencia independiente del mundo y reducen los objetos físicos ya sea a contenidos de la percepción, como el idealismo berkeleyano, ya sea a datos sensoriales (fenomenalismo antirrealista). A fin de evitar ambigüedades con algunas versiones del realismo indirecto, es preciso aclarar que el fenomenalismo antirrealista se suele presentar en una versión eliminativa que niega la existencia de un mundo físico detrás de las apariencias, lo único que hay son las experiencias o complejos de experiencias que constituyen el objeto directo de nuestra aprehensión. En su versión reductiva, el fenomenalismo no niega la existencia del mundo físico pero sí la posibilidad de su conocimiento. De una manera análoga, el idealismo puede presentarse en una versión eliminativa y una reductiva, pero éste no será tema de discusión en el presente trabajo.

De acuerdo con la tipología adoptada, el realismo de la percepción puede ser directo o indirecto. El primero asume que el conocimiento de los objetos físicos es una relación inmediata entre un percipiente y un objeto sin la intervención de ningún intermediario en la relación. Por el contrario, el realismo indirecto concibe la percepción como una relación triádica entre el percipiente, un objeto físico que es percibido indirectamente y una entidad privada que es percibida directamente. El intermediario suele ser una imagen, idea, concepto, percepto o los datos sensoriales. El realismo directo presenta la ventaja de que no se ve en la necesidad de explicar el conocimiento de la realidad sin el beneficio de un acceso directo a ella, mientras que el realismo indirecto debe enfrentar esa dificultad.

A pesar de que el realismo directo exhibe esta ventaja, es preciso estar prevenido contra ciertos prejuicios que operan con respecto a la observación. Tradicionalmente se mencionan tres prejuicios en la concepción espontánea de la percepción: el prejuicio de infalibilidad, el de omnisciencia y el de simultaneidad. Tendemos a creer que la observación nos da un conocimiento infalible del objeto percibido por el mero hecho de que podemos observarlo directamente, pero este supuesto es falso, ya que —como se comprueba de hecho— algunas veces nos equivocamos. El prejuicio de omnisciencia consiste en la convicción de que por mera inspección directa, podemos agotar la totalidad de las propiedades que posee un objeto físico, de manera que no puede suceder que el objeto tenga propiedades que no podamos conocer directamente. Por último, el prejuicio de simultaneidad supone que el objeto físico y el percipiente se encuentran en el mismo momento, este caso es desmentido por algunas experiencias como la observación de una estrella lejana que ya no existe en el momento en que es percibida.

El realismo directo se presenta bajo una forma ingenua y una científica. Los realistas directos ingenuos suponen que los objetos físicos retienen —cuando no son observados— todas las propiedades que percibimos que tienen: la forma, el tamaño, el color, el sabor, etc. La forma científica del realismo directo utiliza los aportes de la Física al sostener que el objeto no conserva todas las propiedades observadas porque algunas dependen del observador y del medio físico, es decir, no conserva las propiedades llamadas secundarias, pero sí las primarias que son la base de las cualidades secunda-

rias. Ello permite afirmar que las propiedades secundarias se manifiestan siempre y cuando un observador esté presente en las circunstancias apropiadas. El realismo directo científico se ve entonces en dificultades para explicar el desdoblamiento de las propiedades y presenta un blanco vulnerable a la crítica del realismo indirecto. En efecto, el realista indirecto argumenta que si un objeto no tiene en sí mismo la propiedad de ser coloreado, entonces esa propiedad pertenece a alguna entidad intermedia que percibimos directamente. Con respecto a este punto, el realismo directo ingenuo parece más coherente que el científico, puesto que sostiene que todas las propiedades observables pertenecen al objeto. (Dancy 1985).

Por otra parte, el realismo directo debe enfrentar la ya mencionada cuestión de los casos anómalos. En efecto, resulta muy difícil compatibilizar la existencia innegable de ilusiones y alucinaciones con la tesis de que conocemos los objetos físicos directamente. A este respecto se suele alegar que no hay en la percepción misma ningún elemento cualitativo por el que podamos diferenciar la observación legítima de los casos aberrantes; estas anomalías en cambio pueden ser salvadas por el realismo indirecto y su postulación de un objeto privado intermedio.

Otra objeción al realismo directo proviene del argumento causal que afirma que en el acto de conocimiento interviene un proceso causal por el cual el objeto origina en nosotros la percepción; pero si esto es así, del hecho de que un objeto O cause en el observador la percepción de una propiedad F no se sigue que O tenga F, ya que la causa de un fenómeno no necesita contener en sí mismo los rasgos que es capaz de producir en el efecto.

En vista de esta clase de dificultades los realistas suelen inclinarse por la alternativa indirecta. Esta posición encuentra apoyo en una serie de argumentos. Uno de ellos es de carácter introspectivo y afirma que hay razones para creer que cuando percibimos un objeto físico las experiencias que tienen lugar en cada sujeto son diferentes. Esto indicaría que ninguno de esos contenidos puede identificarse con el objeto externo. Un segundo argumento se basa en la no simultaneidad entre el objeto y el sujeto, como sucede en la observación de una estrella lejana. Dado que hay un intervalo temporal entre la existencia del objeto y el acto por el cual se lo percibe, entonces lo que percibimos directamente no es el objeto físico. En realidad este ejemplo se puede extender a todos los casos de percepción ya que siempre hay un intervalo temporal, por pequeño que sea, entre el momento en que el objeto tiene una propiedad y el momento en que la percibimos. Un tercer argumento esgrimido a favor del realismo indirecto proviene de los resultados de la Neurobiología. Estas ciencias han demostrado que un objeto físico sólo puede ser percibido indirectamente a través de los efectos que produce sobre la retina y los procesos cerebrales, pero esta es una fundamentación inadecuada pues —aunque los procesos sensorio-cerebrales son necesarios para que tenga lugar la percepción— no tenemos conciencia de ellos del mismo modo que tenemos conciencia del objeto físico.

Por último, el realismo indirecto se encuentra mejor posicionado para replicar al argumento de la ilusión de lo que lo está el realismo directo. Aquel sostiene que la

diferencia entre la ilusión y la alucinación es explicable sólo si se supone que hay un objeto intermediario. En efecto, ambos estados (ilusión y alucinación) tienen un contenido interno que es percibido directamente pero sólo la ilusión tiene, además, un objeto externo de acceso indirecto. El realismo directo se ve en dificultades para distinguir entre estos diversos estados si es que asume que la percepción es una aprehensión inmediata del objeto.

Estas objeciones no parecen tener, sin embargo, un efecto definitivo en contra del realismo directo puesto que sus defensores podrían replicar por ejemplo, que el argumento introspectivo no alcanza a probar que el contenido de las experiencias internas de cada sujeto sea efectivamente diferente de las de los demás, o que estas diferencias no estén causadas por condiciones de percepción distintas. Del mismo modo, la diferencia temporal entre la producción del estímulo y su recepción no implica necesariamente que las características percibidas no correspondan al objeto. Por último, aunque los procesos sensorio-cerebrales son necesarios para que la percepción ocurra, no tenemos conciencia de ellos de la misma manera que tenemos conciencia del objeto físico, así que no podrían funcionar como objetos intermediarios de la percepción.

Estas observaciones permiten entender que el realismo indirecto también pueda presentarse en una alternativa ingenua y otra crítica. La primera afirma que las propiedades que percibimos se encuentran igualmente en el objeto directo interno y en el objeto indirecto externo; así el color, el sonido, el sabor, etc. —lo que tradicionalmente se conocen como propiedades secundarias— pertenecen por igual a ambos; ello implica que los objetos físicos poseen y conservan, cuando no los miramos, todas las propiedades que captamos en la observación. Esta posición, en suma, postula una reduplicación de propiedades porque si bien cada una de las propiedades percibidas coincide con las del objeto externo, no se identifican. La forma científica del realismo indirecto, en cambio, afirma que el objeto externo indirecto posee solamente las propiedades primarias, en tanto que el objeto directo interno tiene además las propiedades secundarias. Así, como sugiere Dancy, si bien el realismo científico reintroduce la clásica distinción entre propiedades primarias y secundarias con sus notorias dificultades filosóficas, la manera en que esta distinción funciona dentro del realismo indirecto es menos cuestionable que la forma como lo hace en el realismo directo. En consecuencia, la forma científica o crítica del realismo indirecto es una opción más plausible.

Frente a los inconvenientes que presentan las distintas versiones del realismo que hemos esbozado, Harold Brown (1992) elaboró una concepción que pretende recoger los méritos de cada una de ellas y superar sus dificultades. Brown adhiere sin reservas a la tesis básica del realismo metafísico, pero desarrolla las consecuencias epistemológicas de modo tal que viene a defender, junto con el realismo metafísico directo, una forma indirecta de realismo epistemológico, la que puede sintetizarse en los siguientes términos:

«Aceptaré la tesis metafísica fundamental del realismo directo y reconsideraré argumentos a favor de la conclusión epistemológica de que nuestro conocimiento

acerca del mundo físico es indirecto, aun cuando la percepción es una relación metafísicamente directa entre un percipiente y el mundo físico» (Brown, 1992, p.343).

Lo que parece sugerir Brown es que no debe identificarse la percepción con el conocimiento observacional. En efecto, aun cuando en la percepción de un objeto físico intervienen inferencias inconcientes y procesos causales de los que tampoco tenemos conciencia, ello no impide que tengamos un acceso directo e inmediato al objeto. En cambio, el conocimiento observacional es indirecto pues la percepción por sí sola no nos permite acceder a todas las propiedades del objeto; si esto es así, la tesis central del realismo indirecto pierde parte de su atractivo. A ello debe sumarse que el realismo indirecto se ve obligado a explicar cómo es posible que alcancemos un conocimiento objetivo de los objetos físicos si no tenemos un acceso directo al mundo. Debe responder a cuestiones tales como ¿cómo sabemos que el mundo físico tiene efectivamente las propiedades que percibimos? Inclusive podemos hasta dudar de la existencia misma del mundo físico, en cuyo caso el realismo indirecto amenaza precipitarse en el idealismo.

III. PERCEPCION Y CONOCIMIENTO OBSERVACIONAL

La distinción propuesta por Brown tiene el mérito de haber abierto una brecha que nos permitió explorar detalladamente la cuestión y nos ha conducido a establecer nuestra propia tesis, a saber que la percepción —entendida como una relación directa entre el percipiente y un objeto físico— constituye un núcleo irreductible a la influencia de la carga teórica que, en cambio, forma parte esencial del conocimiento observacional.

Aunque Brown no exploró todas las consecuencias de la distinción y dejó abierto el problema de cuáles serían sus implicaciones epistemológicas, consideramos que la distinción entre percepción y conocimiento observacional permite argumentar a favor de una cierta neutralidad teórica de la observación concerniente a su contenido puramente perceptual. Así, la percepción sería en principio inmune a la carga teórica que impregna de manera ineludible el conocimiento observacional.

El concepto de carga teórica es una noción sumamente vaga; conviene precisar en qué sentido va a ser usada en este contexto. Desde una perspectiva muy general como la que toma Popper, la teoría afecta sin excepción el significado de todos los términos del lenguaje; con «teoría» Popper se refiere al uso de la taxonomía lexical necesaria para describir lo percibido. En este sentido amplio la carga teórica es ineludible, pues todo término así como toda afirmación comporta conceptos universales cuyo significado trasciende lo dado en la percepción. Pero hay un sentido más estricto según el cual la carga teórica consiste en la información —por lo general proveniente de la ciencia o de los postulados de una teoría científica— que, según se afirma, determina el contenido de lo observado. Así lo entiende por ejemplo N.R. Hanson. Para Hanson, si Tycho Brahe y Kepler miraran hacia el horizonte la salida del sol verían paisajes dife-

rentes, porque lo que cada uno de ellos ve está «informado» por las teorías astronómicas que sostienen; en este caso particular, por las teorías geocéntrica y heliocéntrica respectivamente.

En el presente contexto, consideramos que hay carga teórica cuando nos vemos precisados a apelar a procesos inferenciales concientes y/o a piezas de información relevantes para describir o explicar lo dado en la percepción. Por ejemplo, el enunciado «Esto es un hongo», pronunciado por un hablante medio familiarizado con objetos cotidianos (por ejemplo vegetales), está reportando simplemente lo percibido y no conlleva más teoría que la que está contenida en la taxonomía del léxico empleado. En cambio el enunciado «Este hongo es tóxico para el ser humano» posee carga teórica en el sentido antes definido, puesto que necesitamos de información adicional y de inferencias para designar el objeto bajo esa descripción.

En este trabajo se va a defender la tesis de que la percepción por sí sola no es suficiente para suministrar un conocimiento completo acerca de las propiedades de los objetos físicos; si así fuera, la ciencia no sería necesaria. La creencia de que la aprehensión directa garantiza un conocimiento completo del objeto percibido es una creencia ingenua y por demás acorde con el prejuicio omnisciente de la percepción, cuya falsedad ya hemos mencionado. Por otra parte, se encuentran ahí los fenómenos muy conocidos de la ilusión, la alucinación y los errores perceptuales que dan cuenta, a su vez, del carácter falible de la percepción. Sin embargo, la existencia de tales experiencias anómalas no refutaría, como se pretende, la tesis metafísica del realismo directo. Si bien es cierto que no hay, en el contenido de la percepción, ningún rasgo que permita diferenciar la observación normal de los casos aberrantes, la diferencia puede establecerse gracias a los mecanismos correctores perceptuales y teóricos.

En efecto, los errores de la percepción a menudo pueden ser explicados mediante diversos procedimientos; en algunas ocasiones a través de la misma percepción, en este caso la percepción ejercería un efecto autocorrectivo a través del concurso de dos o más sentidos aplicados al mismo objeto (vista y tacto, vista y olfato, etc.); otras veces, produciendo cambios en el sistema de referencia del observador: si el observador cambia su posición espacial, varían las condiciones físicas del entorno como la dirección e intensidad de la luz, la perspectiva desde la cual se observa, etc., desvaneciéndose de esta forma el efecto de la ilusión. El control intersubjetivo ejercido por varios observadores también suele ser de gran ayuda para corregir errores perceptuales. Por último, la ciencia, bajo la forma de las teorías físicas de que disponemos, ofrece explicaciones de las características de la percepción tanto en los casos normales como en los anómalos. Por ejemplo, explica por qué percibimos colores en las cosas y nos demuestra que el color no es una propiedad intrínseca de los cuerpos, a pesar de lo cual no abandonamos los conceptos de color en las descripciones de los objetos físicos cotidianos.

Una vez asumida la tesis metafísica del realismo directo y después de haber incorporado la distinción de Brown, cabe preguntarse por las posibilidades epistemológicas que nos dejan conjuntamente la tesis y la distinción. Se reconoce que

un objetivo ampliamente perseguido por la ciencia es descubrir cuáles son las propiedades estructurales de los objetos físicos. Nuestro problema consiste ahora en determinar qué papel desempeñan la percepción y el conocimiento observacional en el objetivo mencionado. Las propiedades de los objetos físicos que la investigación científica intenta identificar se suelen clasificar en intrínsecas y relacionales; a veces también se incluyen las propiedades funcionales, aunque en realidad pueden ser consideradas un subconjunto de las propiedades relacionales.

Son propiedades intrínsecas aquellas que un objeto posee con independencia de las relaciones que mantiene con otros objetos. Dicho de manera intuitiva, las propiedades intrínsecas de un objeto son las que conservaría aun cuando fuera el único objeto del universo. Las propiedades relacionales, en cambio, surgen de la relación de un objeto físico con otro u otros.¹ Las propiedades relacionales así como las funcionales dependen ontológicamente de las propiedades intrínsecas. Por ejemplo, un cuchillo posee la propiedad relacional de provocarme dolor si me corto el dedo con él; esa propiedad surge debido a las propiedades intrínsecas del cuchillo (el filo de la hoja) y de las características de mi sistema nervioso. Pero si tuviera el dedo anestesiado o hubiese cortado un papel, entonces no me habría provocado dolor, a pesar de que las propiedades intrínsecas del cuchillo no se habrían modificado.

Ahora bien, nuestra pregunta original puede reformularse de la siguiente forma: ¿es la percepción, como una relación diádica directa entre observador y objeto percibido, capaz de aprehender cualquier propiedad intrínseca o relacional de un objeto físico? La respuesta es negativa a la luz de otros casos ilustrativos. Por ejemplo a la vista de un hongo, la percepción sola no es capaz de determinar si es nocivo o inocuo para la salud; este conocimiento sólo se puede adquirir con el auxilio de procedimientos e información adicional provenientes de teorías. Es posible que, una vez en posesión de esa información junto con repetidas experiencias de observación del mismo tipo de hongos, aprendamos a detectar su nocividad por simple inspección; si esto es así, el conocimiento observacional nos daría acceso a las propiedades del objeto sólo de una manera indirecta.

Por otra parte, puede ocurrir que las propiedades que un objeto físico parece tener, es decir las propiedades percibidas, correspondan efectivamente a propiedades intrínsecas del objeto, pero ésta sería una creencia que no estamos en condiciones de *justificar* ni aun en el caso de que dispusiésemos de una teoría bien confirmada acerca de la composición estructural del objeto a causa del carácter falible y conjetural de todo conocimiento.

En síntesis, admitimos, en conformidad con los asertos de Brown, la tesis de que la percepción por sí sola no basta para darnos a conocer las propiedades intrínsecas de un objeto físico ni tampoco todas las propiedades relacionales. En el conocimiento observacional de las propiedades de los objetos físicos intervienen procesos de inferencia, datos y teorías. Postulamos la existencia de propiedades intrínsecas de un objeto — sean observables o no — en calidad de hipótesis a ser contrastadas empíricamente. La evidencia con que contamos a favor de las propiedades postuladas está representada

por las propiedades relacionales del objeto, a las que accedemos directamente a través de la percepción, como en el ejemplo del cuchillo.

Lo que surge de estos ejemplos es que el conocimiento observacional, a diferencia de la percepción, no es una experiencia directa sino que incluye procesos inferenciales y, principalmente, la referencia a un sistema de información dado, lo que corrientemente se conoce como el sistema o esquema conceptual disponible. Según afirma Brown:

«Cada vez que formulamos una afirmación cognoscitiva acerca de un objeto percibido, estamos caracterizando ese objeto en términos de alguna clase de conceptos. Pero los conceptos que manejamos reflejan a su vez el estado de nuestro conocimiento y de nuestras creencias». (Brown 1992, p. 358)

Debe notarse que los sistemas conceptuales de referencia están sujetos a cambios conforme se va desarrollando históricamente el conocimiento. En algún momento determinado podemos tener buenas razones para creer que los esquemas conceptuales disponibles nos permiten capturar las propiedades de los objetos físicos, pero en otro momento posterior podemos descubrir que el sistema de conceptos utilizado es erróneo y entonces lo reemplazamos por otro; por lo que las postulaciones realizadas tienen carácter hipotético o conjetural. Sin embargo, el punto más importante en relación con el tema de nuestra discusión es definir cuál es el peso que vamos a otorgar a los sistemas conceptuales en las descripciones y explicaciones que posibilitan.

Una interpretación fuerte consiste en asignar a los sistemas conceptuales un rol determinante en la constitución de los objetos percibidos. Tal concepción es ciertamente incompatible con la tesis realista metafísica y deja abierta la puerta al relativismo en sus diversas formas. La interpretación fuerte se compadece con versiones muy debilitadas del realismo o es francamente antirrealista. Recuérdese, a propósito, el aforismo de H. Putnam: «La mente y el mundo conjuntamente constituyen la mente y el mundo». En la terminología adoptada en este trabajo, la interpretación fuerte equivale a identificar percepción con conocimiento observacional.

En el otro extremo, la interpretación débil sostiene que los sistemas conceptuales son las herramientas necesarias para describir las propiedades intrínsecas de los objetos físicos, propiedades que son independientes en su existencia y naturaleza de nuestras creencias acerca de esas propiedades.

Puesto que hemos asumido la tesis metafísica del realismo directo, nuestro compromiso es con la interpretación débil; así, el realismo directo (metafísico) se complementa con una forma indirecta de realismo (epistemológico) que da por sentada la condición mediatizada del conocimiento observacional. En nuestro lenguaje, percepción y conocimiento observacional no se identifican. La percepción es una relación directa con el objeto, aunque por sí sola no puede proporcionarnos un conocimiento completo, y en algunas oportunidades ni siquiera adecuado de las propiedades de los objetos físicos. El conocimiento observacional, por el contrario, es indirecto, falible y

provisorio, la habilidad para producirlo es la habilidad para crear teorías. Llegamos a organizar de una manera nueva el contenido de la percepción gracias a la información que adquirimos acerca del objeto percibido. Al cabo de un tiempo, podemos reconocer por observación que un hongo es venenoso y, seguramente, Kepler debió aprender a ver que el horizonte se hundía al amanecer en lugar de ver que el sol ascendía en el cielo, porque creía en la teoría heliocéntrica. Del mismo modo, un médico aprende a ver en la placa radiográfica las manchas indicadoras de determinada enfermedad, manchas que nada le sugieren a un principiante. Estos casos de observaciones penetradas teóricamente ejemplifican el concepto de conocimiento observacional que intentamos caracterizar.

Sin embargo no hay ninguna posibilidad de conocimiento observacional sin percepción. Desde el punto de vista pragmático, la percepción y el conocimiento observacional suelen presentarse íntimamente unidos, sin embargo, debe ser lógicamente posible distinguirlos, tal distinción es requerida si se ha asumido la tesis de que los objetos físicos tienen una estructura u organización que no hemos contribuido a crear. Las relaciones mutuas entre percepción y conocimiento observacional quedan mejor caracterizadas por las siguientes consideraciones de Brown:

«La percepción nos provee la única fuente de información acerca de la naturaleza del mundo físico, pero esa información no sucede en la forma de un texto claro. Las propiedades de los objetos físicos deben ser extraídos fuera de los dictados de la percepción por un proceso más bien sofisticado y falible de hipótesis y razonamientos» (Brown 1992, p. 362).

Nuestro punto de vista es que la percepción opera como un factor limitante sobre lo que se puede conocer observacionalmente y sobre las variadas formas que este conocimiento puede adoptar. Las descripciones de los objetos físicos, aunque infinitas en número están limitadas en contenido; vale decir, existen infinitas descripciones posibles de un objeto físico pero ellas están cualitativamente determinadas, de una parte por las propiedades intrínsecas del objeto observado que son independientes de la mente; y de otra, por las características de nuestro sistema sensorial y psiconeurológico así como por las condiciones físicas bajo las cuales se realiza la observación.

Volviendo al punto inicial de nuestra discusión, estas conclusiones abren una brecha por donde se puede defender la disponibilidad de una base empírica objetiva con respecto a la cual sea posible comparar teorías alternativas. De la misma forma, podrían ofrecer algún esclarecimiento al problema pragmático de la aceptación de las sentencias de observación o «enunciados básicos» que se emplean en la contrastación de teorías.²

Los análisis sobre la naturaleza de la percepción y del conocimiento observacional pueden contribuir asimismo al desarrollo de una forma crítica de empirismo según el

cual hay datos perceptuales irreductibles a la influencia teórica (en sentido estricto) que son procesados mediante sistemas conceptuales falibles de hipótesis y razonamientos.

BIBLIOGRAFIA

- ANDERSON, D. What is Realistic about Putnam's Internal Realism?. *Philosophical Topics*, v. 20, n. 1, p. 49-83, 1992.
- ANDERSSON, G. ¿Son compatibles falsacionismo y falibilismo?. En FEYERABEND, P., RADNITZKY, G., STEGMÜLLER, W. y otros, *Estructura y desarrollo de la ciencia*, Madrid, Alianza, 1984.
- BROWN, H. Direct Realism, Indirect Realism, and Epistemology. *Philosophy and Phenomenological Research*, v. 52, n. 2, p. 341-363, 1992.
- COUVALIS, G. *The Philosophy of Science*. London: Sage Publications, 1997.
- DANCY, J. *Introducción a la epistemología contemporánea*. Madrid: Tecnos, 1993.
- HANSON, N. R. *Patrones de descubrimiento. Observación y explicación*. Madrid: Alianza (1985), 1977.
- POPPER, K. *La lógica de la investigación científica*. Madrid: Tecnos (1935), 1980.
- PUTNAM, H. *Las mil caras del realismo*. Barcelona: Paidós (1987), 1994.

NOTAS

- ¹ Se usa la palabra «objeto» en un sentido general como sinónimo de fenómeno, hecho, situación o acontecimiento.
- ² Popper describió la relación entre el contenido de la experiencia y los enunciados básicos descriptivos como una relación causal. Las experiencias perceptivas pueden «motivar una decisión», la de aceptarlos convencionalmente. Una reflexión más profunda sobre el tema que se centre en la percepción como núcleo irreductible del conocimiento observacional tal vez pueda contribuir a disminuir los elementos convencionales que entran en juego en la determinación de la base empírica de una teoría científica.